

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİKLEŞME SORUNU: ARAP ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
DEMOCRATIZATION PROBLEM IN THE MIDDLE EAST: THE CASE OF ARAB
COUNTRIES

İmad ŞERİF

imadserif1987@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-6962-794X>

ÖZET

Ortadoğu kavramı, yalnızca coğrafi bir bölgeyi tanımlamakla sınırlı olmayıp, büyük ölçüde siyasi ve tarihsel gelişmeler çerçevesinde şekillenmiştir. Bölgede yaşanan jeopolitik çatışmalar, savaşlar ve siyasi dönüşümler, Ortadoğu'nun sınırlarının ve yapısının sürekli değişmesine ve yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Tarihsel süreç boyunca bölge, çok sayıda sömürgecilik ve dış müdahale dalgasına maruz kalmıştır. 19. yüzyılın sonlarına kadar büyük ölçüde Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında kalan Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında başta İngiliz ve Fransız olmak üzere Batılı güçlerin etkisi altına girmiştir. Bu süreç, bölgedeki devletlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarının dış müdahaleler doğrultusunda şekillenmesine neden olmuştur. Nitekim birçok Ortadoğu ülkesi bağımsızlığını kazandıktan sonra dahi sömürgeciliğin siyasi, kültürel ve ekonomik etkilerinden tam anlamıyla kurtulamamıştır. Ayrıca bazı devletlerde bağımsız ve etkin bir dış politikanın geliştirilememesi, dış güçlerin bu ülkelerin iç karar alma süreçlerini etkilemesine ve siyasi kaderlerini yönlendirmesine zemin hazırlamıştır. Bu durum ise otoriter yönetimlerin desteklenmesine ve güç kazanmasına katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, bölgede diktatörlük rejimlerinin yerleşmesinde çeşitli iç dinamikler de önemli rol oynamıştır. Özellikle kabile yapısının siyasi ve toplumsal yaşam üzerindeki güçlü etkisi, askeri darbelerin iktidara ulaşmanın bir aracı olarak sıkça kullanılması ve yöneticilere mutlak itaati esas alan siyasi kültürün yaygınlığı bu faktörlerin başında gelmektedir. Söz konusu unsurların tümü, demokratik dönüşüm sürecini olumsuz yönde etkilemiş ve Ortadoğu'da demokrasi ile modern siyasi kurumların yerleşmesini zorlaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Demokrasi, Arap Ülkelerinde Demokrasi

ABSTRACT

This process contributed to the shaping of the political, economic, and social structures of Middle Eastern states in accordance with external interventions. Indeed, many countries in the region were unable to fully overcome the political, cultural, and economic legacies of colonialism even after achieving independence. Furthermore, the failure of some states to develop an independent and effective foreign policy created conditions that enabled external powers to influence their domestic decision-making processes and shape their political destinies. This situation, in turn, contributed to the consolidation and strengthening of authoritarian regimes. In addition, various internal dynamics also played a significant role in the entrenchment of dictatorial regimes in the region. Among the most prominent of these factors were the strong influence of tribal structures on political and social life, the frequent use of military coups as a means of attaining power, and the widespread prevalence of a political culture based on absolute obedience to rulers. Collectively, these factors negatively affected the process of democratic transformation and hindered the institutionalization of democracy and modern political institutions in the Middle East.

Key Words: The Middle East, Democracy, Democracy in the Middle East

1. GİRİŞ

Ortadoğu kavramı, jeopolitik literatürde geniş, karmaşık ve büyük ölçüde “yapay bir kavram” olarak kabul edilmektedir. Dar anlamda Arap Yarımadası ülkelerini kapsarken, geniş çerçevede Balkanlar, Batı Asya ve Kuzey Afrika’yı içine alan heterojen bir coğrafyayı tanımlamaktadır. Bu bölge üzerindeki mücadeleler, özellikle Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğramasıyla yoğunlaşmış ve Osmanlı mirasının paylaşılması amacıyla dış güçler harekete geçmiştir. Bu bağlamda, İngiliz dışişleri bakanı Mark Sykes ile Fransız Georges Picot arasında yürütülen müzakereler sonucunda, özellikle Arap doğu bölgesi üzerinde yoğunlaşan “Sykes-Picot Anlaşması” gibi düzenlemelerle bölgenin siyasi haritası yeniden şekillendirilmiştir. Uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde kaldıktan sonra İngiliz ve Fransız manda yönetimleri altına giren Arap ülkeleri için bu durum, demokrasi kültürünün gelişimini olumsuz yönde etkileyen temel faktörlerden biri olmuştur. Söz konusu ülkeler, 1920’lerden itibaren başlayan bağımsızlık hareketlerine rağmen, otonom ve istikrarlı bir siyasal yapı inşa etme konusunda önemli güçlüklerle karşılaşmıştır. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dahi, daha önce sömürgesi konumunda buldukları Batılı devletlerin siyasi ve ekonomik yönlendirmesi altında kalmaya devam etmişlerdir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeninde, bağımsızlığını kazanan bazı ülkeler ABD’nin, bazıları ise SSCB’nin nüfuz alanına girmiştir. Bu nedenle, kendi kaderini tayin etme kararlılığıyla hareket eden bu ülkeler, bağımsızlık sonrasında emperyalist güçlerin etkisinden tamamen kurtulduğunu söylemek güçtür. Nitekim Arap ülkelerine yönelik dış müdahalelerin devam etmesi, demokratik devlet yapılarının kurulması yerine, otoriter ve askerî güce dayanan rejimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum, bölgedeki siyasi istikrarsızlığın ve demokrasi arayışlarının önündeki en önemli engellerden biri olarak güncelliğini korumaktadır. Arap ülkelerindeki siyasal sistemler, cumhuriyet ve monarşi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak cumhuriyet adına iktidara gelen yeni rejimler, zamanla kendi halkını siyasal süreçlerin dışında bırakarak kendi çıkarları doğrultusunda otoriter yönetimlere dönüşmüştür. Bunun yanında; demokrasi anlayışının temel unsurları arasında yer alan insan hakları, bireysel özgürlükler, hukukun üstünlüğü, sosyal devlet ilkesi ve serbest piyasa dinamikleri bu rejimler tarafından sistematik biçimde ihmal edilmiştir. Söz konusu yönetimler, dönem dönem halk tarafından protesto edilmiş; ancak kitlelerin talepleri çoğu kez askerî yöntemlerle bastırılmıştır. Ancak, 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan süreç, mevcut statükoyu derinden sarsarak domino etkisiyle diğer otoriter Arap devletlerine de yayılmıştır. Arap Baharı’yla birlikte Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’deki otoriter rejimler yıkılmış olsa da, bölgede yerleşik bir demokrasi kültürünün bulunmaması nedeniyle beklenen demokratik dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşmemiş; eski otoriter alışkanlıklar büyük ölçüde varlığını korumuştur.

Bu çalışma, Ortadoğu’daki Arap ülkelerinin bağımsızlık süreçlerini, bu süreçlerin otoriter rejimlere evrilme dinamiklerini ve bölgedeki demokrasi arayışlarını kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Ortadoğu’nun tarihsel gelişimi, sömürgecilikten otoriter rejimlere geçiş evreleri ve söz konusu ülkelerde demokrasinin kurumsallaşmasını engelleyen temel parametreler analitik bir perspektifle incelenecektir. Çalışmanın ana sorunsalını, Arap ülkelerinde demokrasinin yerleşmesini güçleştiren başlıca unsurların derinlemesine analizi oluşturmaktadır. Bu çerçevede; siyasal iktidar sorunları, siyasal partilerin rolü, askerî darbelerle iktidara gelen rejimler, dış müdahalelerin etkisi, kabile ve aşiret bağlarının siyaset üzerindeki belirleyici konumu ile sivil toplumun zayıflığı gibi faktörlerin demokrasi üzerindeki olumsuz etkileri detaylı olarak ele alınacaktır.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, Ortadoğu bölgesindeki demokrasi sorunsalının tarihsel kökenlerini ve günümüzdeki çok boyutlu yansımalarını derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırma sürecinde, olguların derinlemesine anlaşılmasına olanak tanıyan “tarihsel analiz” ve “kapsamlı literatür taraması” teknikleri etkin bir şekilde kullanılmıştır. Tarihsel analiz kapsamında, bölgedeki siyasal gelişmelerin kronolojik evrimi, sömürgecilik sonrası dönemde ortaya çıkan devlet yapılarının özellikleri ve otoriter yönetimlerin kurumsallaşma dinamikleri titizlikle incelenmiştir. Bu bağlamda, geçmişten günümüze uzanan siyasal dönüşümlerin demokrasi üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Literatür taraması ise, konuyla ilgili mevcut akademik çalışmalar, bilimsel raporlar, politika analizleri ve farklı teorik yaklaşımların karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini içermektedir. Bu sayede, Ortadoğu’da demokrasinin önündeki engeller ve bu engellerin yapısal nedenleri hakkında çok yönlü bir perspektif sunulması hedeflenmektedir. Çalışma, elde edilen verileri sentezleyerek, bölgedeki demokrasi arayışlarının karmaşık yapısını açıklayıcı ve eleştirel bir bakış açısıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3. AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışmanın temel amacı, Ortadoğu coğrafyasındaki Arap devletlerinin sömürge sonrası dönemden günümüze uzanan siyasal dönüşüm süreçlerini, “demokrasi açığı” (democracy deficit) ekseninde analiz etmektir. Çalışma, bölgedeki otoriter rejimlerin kökenlerini sadece tarihsel birer sonuç olarak değil; devlet-vatandaş ilişkisindeki kopukluk, demokratik siyasal kültürün kurumsallaşamaması ve bölgesel çatışmaların demokratikleşme üzerindeki engelleyici etkileri bağlamında tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, çoğu Arap ülkelerindeki neden kalıcı bir demokratik dönüşüm yaratamadığı sorusuna teorik ve pratik bir yanıt aranmaktadır. Araştırma kapsamında şu temel parametreler demokrasi üzerine etkili olup olmayacağını analiz edilecektir:

- Tarihsel Miras: Osmanlı sonrası manda yönetimlerinin ve sömürgeci güçlerin bölgedeki devlet inşası üzerindeki etkileri.
- Siyasal Rejimler: Bağımsızlık sonrası kurulan askeri ve otoriter yapıların meşruiyet kaynakları ve halkı siyaset dışı bırakma yöntemleri.
- Sosyolojik Dinamikler: Devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisinin zayıflığı ve demokratik kültürün toplumsal tabandaki karşılığı.
- Güvenlik ve Çatışma: Bölgesel savaşların ve güvenlik kaygılarının, demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alınmasındaki rolü.

4. ORTADOĞU’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ortadoğu kavramı, ilk kez 1902 yılında Amerikalı denizcilik stratejisti Alfred Thayer Mahan tarafından kullanılmıştır (Eldıbış, 2025). Söz konusu kavram, merkezi Basra Körfezi’nde bulunan ve Yakın Doğu ile Uzak Doğu arasında yer alan stratejik coğrafyayı ifade etmek amacıyla ortaya atılmıştır. Nitekim Britannica Ansiklopedisi’ne göre Ortadoğu; Fas’tan başlayarak İran’a kadar uzanan, Akdeniz’in güney ve doğu kıyıları çevresindeki toprakları kapsamaktadır. Öte yandan bu kavram, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın sömürgeci güçleri tarafından da benimsenerek yaygın biçimde kullanılmıştır. Bu dönemde Avrupa devletleri; Asya ve Afrika’daki nüfuz alanlarını paylaşmak, bölgenin coğrafi yapısını kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmek ve hâkimiyetlerini kolaylaştırmak

amacıyla bölge ülkelerini parçalama politikası izlemişlerdir. Nitekim Ortadoğu; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir kavşak noktasıdır. Söz konusu bölge; Nil, Dicle ve Fırat nehirleri gibi büyük akarsuların yanı sıra Kızıldeniz, Akdeniz, Arap Denizi, Ege Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi gibi önemli denizleri ve su havzalarını bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte bu coğrafya, başta petrol olmak üzere dünyanın en zengin enerji kaynaklarına da ev sahipliği yapmaktadır. Ortadoğu'nun, dünya üzerindeki diğer coğrafyalara kıyasla en büyük petrol rezervlerine sahip olduğu ve bu kaynakların küresel petrol rezervlerinin %64'ünden fazlasını oluşturduğu belirtilmektedir. Böylece bölgenin sahip olduğu bu jeopolitik ve jeoekonomik önem; onu başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin olmak üzere büyük uluslararası güçler arasında küresel bir rekabet sahnesi hâline getirmiştir (Bala, 2020). Nitekim bu jeopolitik rekabetin kökleri geçmişe dayanmaktadır. 1798'de Napolyon Bonapart, Hindistan'a ulaşmak amacıyla Mısır'ı işgal etmiştir. Ancak bu hedefine ulaşamayan Napolyon, daha sonra Rus Çarı I. Pavel'i Rus ordusunu aynı güzergâha sevk etmesi için ikna etmeye çalışmıştır. Rusya'nın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanırken; İngiltere ise bu hamlelere karşılık olarak Ortadoğu'daki yerel yönetimleri, Fransız ve Rus denetimine girmemeleri için desteklemiştir. İngiltere, Ortadoğu'yu kontrolü altına almak için yalnızca rakip güçlerin yayılmacı politikalarını engellemeye çalışmakla kalmamış, aynı zamanda bölgedeki İslami liderleri de yabancı müdahalelere karşı destekleme stratejisi izlemiştir.

Ortadoğu'ya yalnızca bir çatışma bölgesi olarak bakmamak gerekir. Zira bu stratejik coğrafya, büyük güçler arasında sadece rekabete değil, zaman zaman anlaşmalara da zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda, Rusya ile İngiltere arasındaki rekabetten bahsetmekte yarar vardır. Bu rekabet, bölgede siyasi dengeyi sağlamak amacıyla zaman zaman ittifaklara da evrilmiştir. Örneğin 1907 yılında imzalanan İngiliz-Rus Anlaşması ile İran'ın büyük bir bölümü iki gücün arasında paylaşılmıştır. Ayrıca, I. Dünya Savaşı'ndan önce, Süveyş'ten Hindistan'a kadar uzanan Körfez kıyılarındaki Arap şeyhlikleri İngiliz nüfuzunun altına girmiştir. Bunun yanında, Mısır ve Kıbrıs hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı olmalarına rağmen fiilen İngilizler tarafından işgal edilmiştir (Fromkin, 2020:34).

1916 yılında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması; Ortadoğu'nun hem haritasının hem de güç dengesinin değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'ne ait topraklar İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmıştır. Fransa; Batı Suriye ve Lübnan üzerinde hâkimiyet kurarken, İngiltere de Irak ve Filistin'i kontrolü altına almıştır. Bu manda yönetimleri, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar varlığını sürdürmüştür. Mısır ve Irak'ta ise Britanya ile yapılan anlaşmalara dayanan bu statüko, sırasıyla 1952 ve 1958 yıllarında monarşik rejimlerin devrilmesine kadar devam etmiştir (Aljazeera,2024). Tarihsel süreçte Orta Doğu'nun haritası, büyük güçlerin stratejik hedeflerine bağlı olarak sürekli bir değişim göstermiştir. Nitekim Amerikan menşei *'el-Ma'ârif'* ansiklopedisine göre Orta Doğu; Bahreyn, Kıbrıs, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen gibi ülkeleri kapsamaktadır (Bala, 2020).

Ortadoğu'nun sınırları yalnızca doğal veya tarihî unsurlarla belirlenmemiştir; bu sınırlar enerji kaynakları, güvenlik politikaları, askerî tehditler ve küresel güç dengeleri doğrultusunda da değişkenlik göstermiştir. Nitekim 1989 yılında Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir çalışmanın ardından, Ortadoğu'ya farklı bir tanım getirilmiştir. Buna göre bölge; yirmi iki Arap ülkesine ek olarak İran ve İsrail'i de içeren bir coğrafya olarak tanımlanmıştır (Bala, 2020). 1993 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında aynı yıl imzalanan "Oslo Anlaşması" yeni Ortadoğu inşasına hedeflemiştir. Bölgenin yapısını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan yeni siyasi projelerin ortaya atılmasına zemin hazırlamıştır. Bu

bağlamda Şimon Peres, 1994 yılında yayımlanan “*Yeni Ortadoğu*” adlı kitabında; İsrail’in siyasi, ekonomik ve güvenlik açılarından merkezi bir güç konumuna geleceği ve Avrupa Birliği’ne benzer bir sistem dâhilinde bölgesel çevresine entegre olacağı bir vizyon ortaya koymuştur. Ancak bazı Arap hükümetlerinin çekincelerinin yanı sıra Arap toplumlarında geniş çaplı bir halk muhalefetiyle karşılaşmış; bu durum da “Yeni Ortadoğu” projesinin başarı şansını ve bölgesel hedeflerine ulaşmasını sınırlandırmıştır (Abdülmecid, 2025).

5. ORTADOĞU’DA DEMOKRASİ SÜRECİ

Halkın kendi kendini yönetmesine dayanan demokrasi anlayışının kökeni Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. Demokrasi kavramı, Yunanca *demos* (halk) ve *kratos* (egemenlik) sözcüklerinin birleşiminden türemiş olup, MÖ 5. yüzyılda “demokratia” şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Antik Yunan şehir devletlerinde (polis) uygulanan bu sistem, siyasal kararların ve seçimlerin halkın doğrudan katılımıyla gerçekleştirilmesine dayanmaktaydı. Ancak söz konusu katılım oldukça sınırlıydı; başka bir ifadeyle, yönetim mekanizmasında yalnızca belirli bir yaşın üzerindeki erkek yurttaşlar yer alabilmekteydi. Kadınlar, köleler ve yabancılar ise bu sürecin dışında tutulmuşlardı (Çınar, 2016: 207). Bu yönüyle Antik Yunan demokrasi modeli, belirli bir kesimle sınırlandırılmış olmasından ötürü içe kapalı bir demokrasi türü olarak kabul edilmektedir (Çaha, 2012: 219-220).

Bu sınırlı demokrasi modelinin gelişim süreci; 16. yüzyılda ortaya çıkan dinî reform hareketleri, şehirlerde üniversitelerin yaygınlaşması, sanayi ve ticari burjuvazinin yükselişiyle birlikte hız kazanmıştır. Sayılan bu tarihsel dönüşümler, modern demokrasinin düşünsel ve kurumsal temellerinin atılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Modern demokrasiyle birlikte bireysel özgürlük, sosyal adalet ve eşitlik gibi temel ilkeler ön plana çıkmış; bu ilkeler günümüzde liberalizm, muhafazakârlık ve sosyalizm gibi farklı ideolojik akımların şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır (Çaha, 2012: 221). Sonuç olarak demokrasi, ilk uygulamalarıyla her ne kadar Antik Yunan’da doğrudan ve içe kapalı bir nitelikte ortaya çıkmış olsa da zamanla yaşanan siyasi, eğitsel ve ekonomik gelişmeler, nüfus artışı ve farklı toplumsal grupların belirmesi, demokrasinin daha kapsayıcı ve işlevsel bir yapıya bürünmesini zorunlu kılmıştır. Nitekim toplumların yaşadığı bu dönüşümler karşısında doğrudan demokrasinin yetersiz kalmasının bir sonucu olarak, siyaset bilimciler tarafından liberal demokrasi, çoğulcu demokrasi, katılımcı demokrasi, müzakereci demokrasi ve küresel demokrasi gibi çeşitli demokratik yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Çoğulcu demokrasi: Bu demokrasi modeli, çoğunluğun mutlak hâkimiyetini reddederken azınlıkların siyasal, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına almayı esas alır. Yaş ve vatandaşlık gibi belirli şartları sağlayan bireylerin oy kullanma hakkına sahip olduğu bu sistemde, iktidar genel seçimler yoluyla belirlenir. Demokrasi, bu yaklaşımda bir ideoloji olarak değil, bir yönetim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu demokrasinin türü “insan amaçtır ve her şey insanın mutluluğu içindir” temel ilkesi anlayışına dayanmaktadır. Bu çerçevede çoğulcu demokrasi; siyasal çoğulculuk, serbest ve adil seçimler, halk adına temsil, çoğunluğun yönetme hakkı ve muhalefet özgürlüğü gibi temel özelliklere sahip bir demokrasi modelidir (Tunç, 2008:1178). Katılımcı demokrasi Bu demokrasi biçiminde katılımcının rolüne büyük önem verilmektedir. Bu yaklaşımın önde gelen savunucularından Robert Dahl, siyasal katılımın boyutlarını “ilgilenme”, “önemseme”, “bilgilenme” ve “eylemde bulunma” olmak üzere dört başlık altında ele almıştır. Siyasetin toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsamaması nedeniyle, bireylerin bu alanların her birinde aktif biçimde yer alması gerektiği savunulmaktadır. Bu demokrasi anlayışını benimseyenler, temsili demokrasiyi büyük ölçüde eleştirmekte; çünkü temsil mekanizmasının vatandaşların siyasal kapasitesini sınırladığını ileri sürmektedirler. Bu nedenle bireylerin, siyasal süreçlere doğrudan ve etkin bir biçimde katılım göstermesi

gerektiği vurgulanmaktadır (Çaha, 2012: 245). Müzakereci demokrasi Bu demokrasi türü, temsili demokrasiye bir alternatif olarak geliştirilen müzakereci demokrasi anlayışıdır. Bu yaklaşıma göre temsili demokrasi, vatandaşın rolünü büyük ölçüde pasif hâle getirmektedir. Bu nedenle karar alma süreçlerinin daha aktif ve kapsayıcı biçimde inşa edilebilmesi için, vatandaşların kamusal alanda karşılıklı müzakere ve diyalog yoluyla sürece katılması gerektiği savunulmaktadır. Müzakereci demokrasiyi savunanlara göre, vatandaşlar kararlarını temsilciler aracılığıyla değil, doğrudan kendileri vermelidir. Çünkü bir sorunu yaşayan birey, o sorunun nasıl ve hangi yollarla çözülebileceğini en iyi bilen kişidir. Bu anlayışta vatandaşlar, karar mekanizmalarına aktif biçimde katılarak diğer bireylerle diyalog kurar ve ortak akıl doğrultusunda kararlar alır (Çaha, 2012: 247). Devlet karar alma sürecinde, sorunların çözümünde yöneten ve yönetilen arasındaki karşılıklı diyaloga ağırlık veren bir anlayıştır. Liberal/seçkin demokrasi Seçkin demokrasi anlayışına göre, halk adına karar alma yetkisinin seçkinler tarafından kullanılması normal ve gerekli bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu görüşü savunanlar, halkın siyasal meselelerde doğru ve rasyonel kararlar verme kapasitesine yeterince sahip olmadığını ileri sürmektedir. Seçkin demokrasi kuramcılarında Joseph Schumpeter'e göre demokrasi, iktidara ulaşmak için liderlerin halkın oyunu kazanmak amacıyla rekabet ettiği bir sistemdir ve bu rekabet sonucunda iktidara gelen yönetimler demokratik olarak kabul edilir. Bu anlayışa göre halkın rolü, doğrudan politika üretmek değil; siyasetçilerin sunduğu proje ve programlar arasından tercih yapmaktan ibarettir. Schumpeter'e göre halk, çoğu zaman manipülasyona açık olup siyasal konularda sağlıklı yargılara varamayabilir. Bu nedenle seçkinlerin yönetimde belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiği savunulmaktadır (Çınar, 2012: 224-225).

6. ORTADOĞU'DA DEMOKRASİ SÜRECİ ARAP ÜŞLKELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arap ülkeleri, siyasal sistemleri bakımından büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu durum; Arap dünyasındaki yönetim şekillerinin krallıklar, cumhuriyetler, emirlikler ve sultanlıklar arasında dağılım göstermesine yol açmıştır. Bu doğrultuda söz konusu yapılar; Suudi Arabistan ve Umman gibi mutlak monarşiler, Ürdün ve Fas gibi anayasal monarşileri benimsemektedir. Mutlak monarşi sistemi benimseyen Suudi Arabistan Krallığı'nın siyasal sistemi ise kaynak noktası 1992 yılında düzenlenen anayasadır. Bu anayasaya göre siyasal sistemin merkezinde bulunan kral hem hükümetin hem de devletin başıdır. Suudi Arabistan'da demokratik yönetimlerin temel ilkeleri olan seçilmiş bir yasama organı, siyasi parti ve seçim sistemi gibi ilkeler krallık olduğu için bulunmamaktadır (Sevinç, 2017: 172). Cumhuriyet sistemini benimseyen ülkelere gelince iktidara gelen liderlerin büyük çoğunluğu askeri darbeler yoluyla yönetimi ele geçirmiştir. Bu bağlamda, Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hüsnü Mübarek, Mısır'da 14 Ekim 1981'den 11 Şubat 2011'deki istifasına kadar süren uzun bir iktidar dönemi başlatmıştır (Alcibali ve Ammar, 2020). Nitekim Arap ülkelerde en istikrarlı yönetim biçimlerinin monarşiler ve emirlikler olduğu söylemek mümkündür (Waez, 2025).

Genel olarak Arap ülkelerinin siyasal sistemleri, monarşi ve cumhuriyet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Monarşik sistem, iktidarın hâkim aile (hanedan) içerisinde veraset yoluyla devredilmesine dayanır. Bu durum iktidar mücadelesini sınırlandırmakta, yönetime gelecek kişilerin de daha önceden belirlenmesini sağlamaktadır. Söz konusu sistem, fırsat eşitliği ve siyasal eşitlik ilkeleriyle çelişmektedir. Buna karşın bu tür rejimler, diğer cumhuriyet rejimlerine kıyasla daha istikrarlıdır. Günümüzde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Ürdün ve Umman gibi Arap ülkelerinde monarşik sistem varlığını sürdürmektedir. Bu sistem geçmişte, özellikle 1950-1970 yılları arasında Mısır, Libya, Tunus,

Irak ve Yemen’de de uygulanmıştı (Belkreş, 2023: 51-52). Ancak bu ülkeler daha sonra yaşanan siyasi dönüşümlerle cumhuriyet sistemine geçiş yapmıştır. Cumhuriyet sistemini benimseyen ülkelere Suriye’yi örnek gösterebiliriz. Suriye, cumhuriyet olmasına rağmen yaklaşık 54 yıldır tek bir aile tarafından yönetilmiştir. Söz konusu yönetim yapısı seçimle değil, 1970 yılında gerçekleşen bir askerî darbe sonucunda kurulmuştur. Böylece 1971 yılında kendisi cumhurbaşkanı seçtiren Hafız Esad ile birlikte Suriye’de 30 yıllık bir tek adam tarafından yönetilmiştir. Hafız Esad’ın ölümünden sonra yönetim mekanizması oğlu Beşar Esad’a miras kalmıştır. Ancak ülkeyi derin bir iç savaşa sürükleyen Beşar Esad yönetimi, 2024 yılında devrimcilerin mücadelesi sonucu devrilmiştir (Çelikkol, 2015: 40). Söz konusu rejimlerin demokrasi düzeyleri incelendiğinde, ABD merkezli Freedom House’un 2024 raporundaki 13 Arap ülkesine ait istatistikler karamsar bir tablo sunmaktadır. Rapora göre bu ülkelerin yalnızca %8’i özgür, %15’i kısmen özgürken, %77’si özgür değildir. Mevcut durum; silahlı çatışmalar, artan baskılar ve yönetim değişiklikleriyle ilişkilendirilmektedir. Bu dinamikler, Orta Doğu Arap ülkelerinin siyasal yapıları ve sivil özgürlükleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, bölgede demokratikleşme sürecinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır (Freedom House, 2026: 31). Böylece Arap ülkelerinin çoğunun demokratik olmayan rejimlerle yönetilme nedenleri arasında; bölgedeki hâkim siyasal kültür, sömürge geçmişi, sivil toplum ile muhalefetin pasif rolü ve mezhep ya da kabile bağlarının halkın özgür iradesi üzerindeki etkisi yer almaktadır. Tüm bu etkenler, halk arasında ‘mutlak itaat ve biat’ anlayışının oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır (Qantara, 2009). Mutlak itaat ise Arap ülkelerinde demokrasinin gelişimini kısıtlayan en temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışla birlikte, ülke hâkiminin söz ve eylemleri kutsallaştırılmakta ve halk tarafından sorgulanamaz bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Bu durum, devleti yöneten iktidar karşısında vatandaşın siyasal rolünü tamamen pasifleştirmekte ve halkın kendi kaderini bu baskıcı rejimlerin eline bırakmaktadır. Nitekim ülke yönetiminde liyakati değil, tamamen kendi kişisel arzularını esas alan iktidarlar; başarılı bir demokratik sürecin işletilmesini de ciddi ölçüde zorlaştırmaktadır (Qantara, 2009; Alattar, 2018).

Konu mezhep ve kabile bağları açısından değerlendirildiğinde, siyasal tercihlerini mezhepsel ve kabilesel aidiyetler doğrultusunda yapan toplumlarda, ortaya çıkan siyasi mekanizmanın demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmayacağını ileri sürmek mümkündür. Nitekim bu mezhep ve kabile aidiyetleri, İbn Haldun’un ‘Asabiyet Teorisi’ bağlamında incelendiğinde; asabiyet duygusunun ilk aşamada toplumda bir bütünlük sağladığı görülmektedir. Ancak zamanla bu sosyolojik güç, yöneticiler tarafından suistimal edilerek baskıcı politikaların yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır (Bilal, 2017: 141). Başka bir ifadeyle, asabiyetten kaynaklanan toplumsal ve siyasal güç zamanla yöneticiler tarafından kişisel çıkarlar doğrultusunda suistimal edilebilmektedir. Abdulaziz el-Hayis, “Kabile ve Demokrasi: Irak Krallığı Örneği (1921–1958)” adlı çalışmasında, kabilenin geleneksel ve toplumsal açıdan etkili bir yapıya sahip olduğunu, ancak bu yapının modern siyasal ve sivil süreçlere dâhil edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü kabilesel bloklaşma; geniş toplumsal kesimleri mobilize etme ve güç dengelerini demokratik olmayan bir temelde yeniden şekillendirme kapasitesine sahiptir. Bu durum, demokratik işleyişi sekteye uğratmakta ve demokrasinin amaçlarına ulaşmasının önüne geçmektedir (Elsayad, 2025). Arap toplumunda kabilenin rolü sadece geçmişe ait değildir; kabile, modern toplumda da merkezi bir konuma sahiptir. Bu konum; sosyal dayanışmada, kimlik inşasında ve politik sadakatlerde varlığını açıkça sürdürmektedir. Zira kabileye ait kavramların ve kültürel değerlerin köklü ve etkili biçimde varlığını koruduğu görülmektedir. Başka bir deyişle modern devlet; kurumlarını alt kimlikler yerine vatandaşlık bağı üzerine inşa etmeye çalışarak kabilenin siyasal ve toplumsal rolünü zayıflatmayı hedeflemektedir. Öte yandan kabile ise

modern devlete direnç göstererek toplumsal ve siyasi etkisini koruma mücadelesi vermektedir (Elsayad, 2025).

Alt kimlikler olarak bilinen mezhep, aşiret ve kabileler Seçme ve seçilme sürecinde; siyasi davranışlar üzerindeki etkisi, seçmen tercihlerini yönlendirmede merkezi bir role sahiptir. Çünkü Arap ülkelerinde Kabile, yalnızca bir soy bağı değil; aynı zamanda özellikle Arap Yarımadası içerisinde kültürel oluşmasında, siyasi ve ekonomik yaşamını düzenlenmesinde bütüncül bir sistem niteliği taşımaktadır (Alali, 2026). Dolayısıyla Kabile veya aşiret yapısına dayalı toplumlarda, oyların dağılmasını önlemek amacıyla genellikle tek bir aday üzerinde uzlaşma sağlanmaktadır. Seçmenler, ön seçim sürecinde çoğu zaman oylarını kendi aşiretlerinden bir adaya vermektedir. Seçilen aday ise seçim sonrasında; aşiretin çıkarlarını korumak, üyelerine çeşitli hizmetler sunmak ve onları temsil etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda seçim süreci, siyasi hesap verebilirlik aracı olmaktan uzaklaşmaktadır (Qantara, 2009). Kabile, siyaset sahnesinde güçlü bir role sahipken bu gücü, farklı siyasi odaklar kendi amaçları doğrultusunda istismar etmekte ve seçim süreçlerinde kitleleri mobilize etmektedir. Nitekim Irak Krallığı döneminde, kabile temelli isyanların bazı hükümetlerin düşmesine yol açtığı görülmüştür (Elsayad, 2025).

Bu doğrultuda, söz konusu ülkelerde kapsayıcı bir vatandaşlık anlayışının yeterince gelişmemesi; bireylerin aidiyet duygusunu ulus-devlet yerine din, mezhep, aşiret veya yerel kimlikler etrafında şekillendirmesine yol açmıştır. Bu durum, Arap devletlerindeki vatandaşların sadakatinin devlete değil, öncelikle kendi aşiretine ya da mezhebine yönelmesiyle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla, dinî ve mezhepsel temelli partilerin vatandaşlık anlayışını daraltmasıyla birlikte bu kavram; evrensel bir hak ve sorumluluk çerçevesinden çıkarak dinî ve mezhepsel sınırlar içinde tanımlanmaya başlamıştır. Toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu tür yapıların mevcut rejimler tarafından desteklenmesi ise anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin işlevini zayıflatmaktadır (Kerim, 2022).

Arap ülkelerinin demokrasine olumsuz etkileyen diğer bir faktör bu ülkeler uzun süre sömürgeci güçlerin denetimi altında kaldığını söylemek mümkündür. Sömürgecilik süreci, bu ülkelerin uluslararası alanda bağımsız ve güçlü bir siyasi kimlik geliştirmesini zorlaştırmıştır. Sömürgeci güçlerin bölgeden çekilmesinin ardından Arap dünyası, farklı siyasi ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bernard Lewis, '*Orta Doğu'nun Geleceği*' adlı eserinde; sömürgeci güçlerin çekilmesinden sonra bu ülkeleri yönetenlerin, sorumluluğu tamamen üstlenme ve kararlarını tek başına verme noktasında yetersiz kaldıklarını, en kritik kararları hâlâ dış odaklardan aldıklarını belirtmektedir (Lewis, 1997: 20-21). Nitekim Arap ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da birçoğunun günümüze kadar dış dinamiklerin etkisinden tam anlamıyla kurtulamadığı görülmektedir. Bu durumun en somut örneği olan Suriye devletinin iç ve dış politikasının şekillenmesinde, Rusya ve İran gibi aktörler oldukça kritik rollere sahiptir.

Arap ülkelerdeki ister krallıklarda isterse cumhuriyetlerde her iki sistemde de muhalefet pasif bir role sahiptir. Kendisi cumhuriyet olarak gösteren ülkeler, iktidara gelen rejimler sürekli muhalefeti yok etmeye çalışır. Nitekim 1971 yılında kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiren Hafız Esad, iktidara gelir gelmez bu yöneme başvurmuş; en büyük rakibi ve eski arkadaşı olan Salah Cedit'i bir darbeyle görevden uzaklaştırmıştır. Bu askeri darbe yalnızca Cedit'i hedef almamış, dönemin Sünni Cumhurbaşkanı Nurettin el-Atasi de tutuklanarak hapsedilmiştir. Sonuç olarak Esad rejimi, 1971 yılından günümüze kadar Suriye'yi yöneten tek aile ve tek parti olmuş, ülkede herhangi bir muhalefetin varlığına asla izin vermemiştir (Çelikkol, 2015: 40-50).

Arap ülkelerdeki demokrasi Sivil toplum kuruluşları (STK'lar) rolü açısından değerlendirildiğinde; sivil toplum kuruluşlarının varlığı, herhangi bir devlet ya da toplumda

demokratik bir yönetim sisteminin temel gerekliliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Arap ülkelerinden Tunus, Mısır, Cezayir, Libya, Suriye ve Lübnan'da STK'ların ortaya çıkışı 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Ancak bu kuruluşlar, uzun bir geçmişe sahip olmalarına rağmen büyük ölçüde devlete bağımlı yapılar hâline geldikleri için ne toplumsal alanda ne de siyasal iktidar üzerinde ciddi bir etki yaratabilmişlerdir. Örneğin Ürdün'de STK'lara üye olabilmek için güvenlik onayı gerekmektedir. Ayrıca birçok sivil oluşumun doğrudan iktidar tarafından kurulması veya desteklenmesi, bağımsız hareket etmelerini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla söz konusu kuruluşlar; demokratik toplumlarda üstlenmeleri gereken denetleme, temsil ve toplumsal katılım işlevlerini yerine getirme konusunda ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır (Çetin, 2018).

Son olarak konuyu Siyasal partiler bağlamında incelendiğinde Arap ülkeleri siyasal sistem olarak "monarşi ve cumhuriyet" ikiye olarak ayrıldığını üzerine durulmak önemli husustur. Körfez ülkelerinde monarşik yönetim sistemleri hâkim olduğu için siyasal partiler bulunmamaktadır. Bu ülkelerde yönetimin meşruiyeti kabilevi ve dini sisteme dayandırılmakta, yürütme yetkisi ise doğrudan yönetici ailelerin elinde tutulmaktadır. Suudi Arabistan'da kral; yasama ve yürütme dâhil olmak üzere geniş yetkilere sahiptir ve ülkenin yönetim sistemi, temel yasama kaynağı olarak İslam şeriatını esas almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri ise yedi emirlikten oluşan federal bir modeli benimsemekte olup, her emirlik kendi özerk yöneticisi tarafından idare edilmektedir. Devlet başkanı genellikle Abu Dabi Emiri olmaktadır. Her ne kadar bir ulusal meclis bulunsun da yürütme yetkisi büyük ölçüde yönetici ailelerin kontrolü altında kalmaktadır. Katar da monarşik bir yönetim sistemine sahip olup, emir geniş yetkilerle donatılmıştır. Bahse geçen ülkeler ise siyasal partiler ne de bulunmamaktadır (Alali, 2024).

Cumhuriyet ülkelere gelince, siyasal partilerin Arap dünyasında 20. yüzyılın başlarında ilk olarak Mısır'da ortaya çıkmıştır. Mısır'da bu partilerin kurulmasındaki en önemli etkenlerden biri; Mehmet Ali Paşa ve sonrasında dönemde açılan okullar ile Mehmet Ali Paşa tarafından kurulan matbaanın bölgede yarattığı entelektüel birikim ve toplumsal farkındalıktır. Bir diğer belirleyici unsur ise Mısır halkının İngiliz işgaline karşı gerçekleştirdiği devrimci mücadelelerdir ileri süre biliriz (Marefa, 2009).

Nitekim Arap dünyasında ortaya çıkan partiler demokratik kültürün varlığı temelinde gerçekleşmemiştir. Partiler, 20. yüzyılın başlarında bağımsızlık ve kurtuluş mücadelelerinin yanı sıra Arap birliği ve sosyal adalet fikirlerine bağlı olarak gelişmiştir. Arap dünyasındaki siyasal yaşamda önemli rol oynayan bu partiler; İslami, işçi, komünist ve milliyetçi partiler şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu durumda ilk komünist parti 1919 yılında Filistin'de ortaya çıkmıştır. Bahse konu olan partilerin benimsediği "demokratik merkezîyetçilik" ilkesi, parti içi demokratikleşme süreçlerinin önündeki en temel engeli teşkil etmiştir. Parti politikaları ile programlarının, üyelerin büyük çoğunluğunun katılımı olmaksızın belirlenmesi; mutlak otoriteye sahip lider figürünün kurumsallaşmasına yol açmış, bu durum ise tabanın yönetimi denetleme ve seçme süreçlerine katılımını tamamen engellemiştir. (Almuayata, 2004: 25-27). Arap dünyasındaki siyasal partiler iktidar mekanizmasına dönüştükçe, nüfuzları yalnızca devletin iç kurumlarını kontrol etmekle sınırlı kalmamış, aynı zamanda diğer Arap ülkelerinin iç siyasetleri ve diplomatik ilişkileri üzerinde de belirleyici olmuştur. Sömürgecilik sonrası dönemde ortaya çıkan bu partiler, özellikle Baas Partisi gibi Arap halkını "milliyetçilik" ideali doğrultusunda tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflemiştir. Söz konusu partinin kendisini "Arap birliği" projesinin yegâne temsilcisi olarak konumlandırması, bu hareketin zamanla Suriye ve Irak'ta köklü bir siyasal varlık göstermesini sağlamış ve beraberinde güçlü bir bölgesel etki doğurmuştur (Alfikhi, 2024).

7. SONUÇ

Arap halklarının siyasal mücadele tarihine bakıldığında, büyük bir çaba sarf ettikleri görülmektedir. Bu mücadele, sömürgecilik döneminden günümüzdeki Arap Baharı'na kadar uzanmaktadır. Arap halkları, ortaya koydukları büyük fedakârlıklara rağmen çeşitli nedenlerle, yerleştirmeyi hedefledikleri demokratik düzene tam anlamıyla ulaşamamışlardır. Arap ülkelerinin tarihsel gelişimi incelendiğinde, bu ülkelerin sürekli çeşitli işgallere maruz kaldığı görülür. Bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra ise bu sefer iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmışlardır. Nitekim 1950'li ve 1960'lı yıllar arasında Arap dünyası bir dizi askerî darbeye sahne olmuştur. Bu süreç, iktidarda kalmayı hedefleyen milliyetçi hareketlerin yayılmasıyla eş zamanlı gerçekleşmiştir. Buna karşılık solcu ve sağcı siyasal akımlar da iktidarı ele geçirmek amacıyla silahlı mücadele dâhil her türlü yönetime başvurmuşlardır. Nitekim 1966 yılında Hafız Esad, Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'a karşı düzenlenen askerî darbeye aktif rol oynayarak yönetimde kilit bir konuma yükselmiştir. Benzer bir yöntemle Saddam Hüseyin, Ahmed Hasan el-Bekir'i tasfiye ederek yönetimi tek başına devralmıştır. Siyasi gücü askerî müdahalelerle ele geçirme geleneği Mısır, Sudan ve Libya gibi ülkelerin tarihindeki darbelerde de kendine yer bulmuş ve bu süreç 21. yüzyıldaki Moritanya darbelerine kadar kronolojik bir süreklilik göstermiştir. Nitekim Arap Baharı'yla birlikte bu döngü kırılmış; pek çok diktatör, askerî müdahaleyle değil kitlesel halk hareketleri neticesinde iktidardan indirilmiştir (Halil Halil, 2008: 21-22). Böylece Arap ülkelerinde sömürgecilik döneminin sona ermesinin ardından, bu ülkeleri sömüren güçler bu kez yerel otoriter yöneticileri desteklemeye yönelmiş, yani diktatörlük rejimlerinin kurulmasına katkıda bulunmuşlardır. Nitekim bu durum, Irak örneğinde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Toby Dodge, 'Iraq: From War to a New Authoritarianism' adlı eserinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta kapsayıcı bir siyasal sistem yerine dışlayıcı bir sistem inşa ettiğini ifade etmektedir. Bu durum, daha önce iktidarda bulunan Sünni elitlerin direnişe yönelmesine neden olmuştur. Ayrıca Irak ordusunun dağıtılması, koalisyon güçlerinin yetersiz asker buldurması ve Baas rejiminin yerine geçen yönetimlerin benimsediği sert politikalar, ülkeyi giderek bir çöküşe sürüklemiş ve Sünni radikal grupların yükselişi için uygun bir ortam hazırlamıştır (Daar, 2019).

Arap ülkelerinin bağımsızlık sonrası dönemi, otoriter rejimlerin inşasında dış güçlerden destek aldıkları bir süreç olmuştur. Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek iktidar süreci boyunca benimseyen dış siyaseti ve 1979 yılında İsrail ile imzalanan Barış Anlaşma batı devletleri ve Amerika'dan büyük bir destek almıştır (Alcibali ve Ammar, 2020). Söz konusu olan rejimler askerî müdahaleler ile iktidara geldikleri için, zamanla onlarca yıl iktidarda kalan despotik yönetimlerin doğmasına yol açmış; bu durum ise rejimler ile halklar arasında doğrudan bir çatışma zeminine zemin hazırlamıştır. Nitekim yakın tarihte yaşanan Arap Baharı, bu yapısal çatışmanın en somut örneği olarak gösterilebilir. Genel bilgiler ışığında Arap ülkeleri demokratikleşme ve siyasi istikrar bağlamında incelendiğinde, bu ülkelerin tarih boyunca hem sömürgeci güçlerin denetimi altında kaldığı hem de sık sık askerî darbelerle karşı karşıya geldiği görülmektedir. Nitekim 21. yüzyılda da bazı Arap ülkeleri hâlen savaş ve iç çatışmalarla uğraşmaktadır. Bu durum ise demokratikleşme sürecinin ilerlemesini zorlaştırmaktadır (Özdemir, 2018: 28). Konuya daha somut bir biçimde demokrasi dalgaları kuramı Arap dünyasının tarihsel süreci ile ilişkilendirilmesi perspektifte incelendiğinde; Samuel P. Huntington "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century" adlı eserinde, demokratikleşmenin kolay ve doğrusal bir süreç olmadığını vurgulamaktadır. Huntington'a göre son iki yüzyılda küresel demokrasi süreci üç dalga

(ilerleme) ve iki ters dalga (gerileme) şeklinde yaşanmıştır. Nitekim birinci demokratikleşme dalgası 1820-1920 yılları arasında gerçekleşmiş ve bu süreçte demokrasi dünya genelinde önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. Öyle ki bu dalga esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkin beyaz erkeklerin büyük çoğunluğunun oy kullanma hakkına sahip olması, demokratikleşme tarihi açısından en somut ve önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir (Özdemir, 2018: 31). Demokrasinin ikinci dalgası II. Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkmış; bu süreçte Türkiye dâhil olmak üzere Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'daki 22 ülkede otoriter rejimlerin yerini demokratik yönetimler almıştır. Ancak bahsi geçen dalga döneminde dahi, kadınlar ve siyahi erkekler birçok ülkede oy hakkından büyük ölçüde mahrum kalmıştır. Üçüncü dalga ise 1974 yılında Yunanistan ve Portekiz'deki diktatörlüklerin sona ermesi ve bu ülkelerin demokrasiye geçiş yapmasıyla başlamıştır. 1974'ten 1980'lerin sonuna kadar devam eden bu süreçte demokrasi, birçok ülke tarafından benimsenmiş ve yaygınlık kazanmıştır (Özdemir, 2018: 31).

Arap ülkelerinin durumu incelendiğinde ise 1820-1920 yılları arasındaki birinci dalga döneminde, bu coğrafyanın İngiliz ve Fransız denetiminde olduğu görülmektedir. Demokrasinin ikinci dalgasında ise bu ülkeler bağımsızlıklarını henüz yeni kazanmışlardır. Üçüncü dalga esnasında ise Arap dünyası askeri darbelerle uğraşmaktaydı. Sonuç olarak elde edilen bilgiler ışığında, Arap ülkelerindeki demokrasi sorununun tarihsel, siyasal ve toplumsal unsurlara dayandığı söylenebilir. Dolayısıyla demokrasinin kalıcı bir şekilde yerleşebilmesi için bu ülkelerin, sömürgeciliğin fikri, teknolojik ve ekonomik kalıntılarından kurtulması gerekmektedir. Ayrıca bu devletlerin, geçmişte kendilerini sömürgeleştiren güçlerden bağımsız ve egemen bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. Başka bir deyişle devletler, uluslararası alanda bağımsız bir şahsiyete ve etkin bir egemenliğe sahip olmak zorundadır. Zira Arap ülkelerinin siyasal sistemleri; mezhep ve aşiret temelli yapılardan arınarak kapsayıcı ve vatandaşlık bilincine dayalı bir anlayış üzerine inşa edilmelidir. Ne var ki Arap coğrafyasında kabile yapısı hâlen merkezi bir konuma sahiptir ve modern devlet mekanizması içinde dahi varlığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Nitekim mevcut iktidarlar, bu kabile ve aşiret bağlarını kendi siyasal çıkarları doğrultusunda suiistimal etmekte; bu durum ise doğal olarak demokratikleşme süreçlerinin tamamen sekteye uğramasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bireylerin aidiyet hissini kabile bağlarına değil, doğrudan devlete yöneldiği bir vatandaşlık modelinin yetiştirilmesi şarttır. Nitekim vatandaş ile devlet arasındaki bu bağın tahkim edilmesinde, sivil toplum mekanizmalarının etkinliği hayati bir rol oynamaktadır. Zira sivil toplum; özü itibarıyla demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri kurumsallaştıran ve savunan bir toplumsal yapıyı ifade etmektedir. Başka bir deyişle sivil toplumun gelişmesi, hukuk devletinin inşası anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yargının bağımsız olması ve toplum üzerinde büyük etkisi bulunan medyanın özgür bir şekilde faaliyet göstermesi büyük önem arz etmektedir. Zira medya, toplumun aleyhine değil, onun yararına hizmet etmelidir. Nitekim birçok Arap ülkesinde iktidarlar, darbeler ve askerî müdahaleler yoluyla el değiştirmiştir. Bu durum ise doğal olarak antidemokratik rejimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Siyasi partiler ise devlet tarafından desteklenmelidir.

Dolayısıyla ordunun siyasetten uzaklaştırılarak yalnızca asli görevi olan güvenlik alanına yönelmesi gerekmektedir. Öte yandan Arap ülkelerinde meydana gelen krizler, çoğu zaman dış müdahalelerle derinleştirilmektedir. Bu müdahalelerin en aza indirilebilmesi için ise iktidarların, halklarının görüşüne ve iradesine saygı göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra demokrasideki istikrarsızlığın önüne geçebilmek için ekonomik reformların gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Nitekim yoksulluk ve işsizlikle mücadele edilmeli, güçlü bir orta sınıf oluşturulmalıdır. Bu hedef ise ekonominin güçlendirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve demokrasi kültürünün yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Zira güçlü bir

orta sınıfın varlığı, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim talep eder. Siyasi partiler ise Arap ülkelerdeki siyasi partiler devlet tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Öte yandan partilerin benimsediği “demokratik merkezîyetçilik” ilkesinden vazgeçmeleridir. Parti iç tüzüklerinde parti liderlerinin görev sürelerine belirli sınırlamalar getirilmesi ve şeffaf ile adil iç seçimler yoluyla yeni kuşakların yükselişinin teşvik edilmesi gerekmektedir. parti ile devlet kurumları arasındaki bağın koparılması ve totaliter eğilimlere karşı durulması gerekmektedir. Nitekim Arap Sosyalist Baas Partisi örneğinde olduğu gibi, partinin devletin tüm kurumlarını kontrol etmesiyle yetmedi diğer ülkelerin iç işlerine de müdahale bulunmuştur. Son olarak, temsile dayalı seçim yasaları ve parti kurma özgürlüğünü güvence altına alan düzenlemeler aracılığıyla adil siyasal rekabet ortamı sağlanmalı; güvenlik gerekçesiyle uygulanan baskı, engelleme ve kısıtlamaların önüne geçilmelidir. Son olarak, uzun yıllar boyunca dış müdahalelere maruz kalan ve otoriter rejimler tarafından yönetilen Arap halklarında istikrarlı bir demokrasinin yerleşmesi; darbelerle ya da ani değişimlerle değil, ancak kademeli kurumsal ve toplumsal dönüşümlerle gerçekleştirilebilir.

Yazar/Yazarlar Katkıları: Araştırma tek yazarlı olduğu için yazarın makaleye katkı oranı %100'dür.

Çıkar Çatışması: Araştırma tek yazarlı olduğu için çıkar çatışması beyanı bulunmamaktadır.

Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nde belirtilen kurallara uyulduğunu ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” e dayalı hiçbir işlem yapmadığımı beyan ederim. Aynı zamanda tüm etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.

Etik Kurul İzni: Araştırmanın niteliği Etik Kurul İzni gerektirmemektedir.

Finansman: Bu araştırma herhangi bir fon almamıştır.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma yapısı itibari ile veri beyanı bulunmamaktadır.

Yazma Yardımı için Yapay Zekâ Kullanımı: Yazar, çalışmada yazım yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan eder

KAYNAKÇA

Eldıbbış, A. (16.02.2025). *قصة صناعة الشرق الأوسط* (<https://www.aljazeera.net/opinions/2025/2/16>) 02.04.2026 tarihinde alınmıştır.

Fromkin, D. (2020). *Barışa Son Veren Barış*, (M, Harmancı(çev); 8.baskı), Epsilon yayınları, (orijinal yayın tarihi 2020)

Aljazeera. (13/4/2024). *سايكس بيكو يوم قسمت فرنسا و بريطانيا تركة العثمانيين بينهما* (<https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11>) 04.04.2026 tarihinde alınmıştır.

Bala, S. (03.08.2020). *الشرق الاوسط* (<https://political-encyclopedia.org/dictionary/>) 04.04.2026 tarihinde alınmıştır.

Çınar, M. (2016). *Siyaset Kavramlar, kurumlar, Süreçler* (3. baskı). İletişim yayınları.

Çaha, Ö. (2012). *Siyaset Bilimi* (1. baskı). ORION yayınları.

Tunç, H. (2008). *Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı*, *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 12 (2) 1113-1132.

- Waez, M. (29.04.2025). الوحدات السياسية في العالم العربي و الإسلامي: تحليل عميق للواقع و التحديات المستقبلية (https://arabicsiyasa.com/2025/04/29) 04.04.2026 tarihinde alınmıştır
- Freedom In The World 2026. (2026) (https://freedomhouse.org/sites/default/files/2026-03/FIW2026_final_digital%20%281%29.pdf) 04.04.2026 tarihinde alınmıştır.
- Qantara. (05.09.2009). لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين الديمقراطية في العالم العربي: الممنوع المرغوب (https://qantara.de/ar/article) , 20/04/2026 tarihinde alınmıştır.
- Bilal, T. (2017). Arap Baharı: İbn Haldun'un "Asabiyet" Teorisini Yeniden Düşünmek. *İbn Haldun Çalışmaları Dergisi*, 2 (2), 139-144.
- Elsayad. (03.01.2025). تأثير القبيلة العربية في العملية السياسية (https://qbaal.net) 01.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Alattar. (05.08.2018). معوقات الديمقراطية في الشرق الأوسط (https://elaph.com/Web/Opinion/2018/09/1218730.html) 03.05.2026 tarihinde alınmıştır. 23.04.2026 tarihinde alınmıştır.
- Belkriş, N. (2023). المجتمع المدني ودوره النضالي في ترسيخ الديمقراطية في العالم العربي. *Rawaq Maysaloon Political and Cultural Studie*, (11), 42-69
- Çelikkol, O. (2015). İçimizdeki Komşu Suriye (1. baskı). Bilgesam yayınları.
- Kerim, K. (02. 01.2022). الوطن و تعدد الولاءات و الانتماءات (https://www.yanabe3aliraq.com/index.php/g/36210-2022-01-07-20-54-52). 01.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Lewis, B. (1997). تنبؤات برنارد لويس مستقبل الشرق الأوسط (1. baskı). Riyad Elreyis yayınları.
- Almuayata, M. (2004). أزمة الديمقراطية في بنية و تفكير الأحزاب السياسية العربية (1.baskı). Kudüs Siyasi Araştırmalar Merkezi
- Çetin, A. (28.06. 2018). *Arap Dünyasında STK'LAR: Tarihi Bir Bakış* (https://tasam.org/tr-TR/Icerik/51268/arap_dunyasinda_stklar_tarihi_bir_bakis) 04.05.2026 Tarihinde alınmıştır.
- Halil Halil, N. (2008) ملف الانقلابات في الدول العربية المعاصرة (1. Baskı) yayın evi Alfarabi Beyrut
- Daar, M. (04.04.2019). لماذا تساند الولايات المتحدة المستبدین العرب (https://www.aljazeera.net/blogs/2019/4/4) 10.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Özdemir, G. (2018). Demokratikleşme Dalgaları Bağlamında Türk Demokratikleşmesine Bakışı ve 15 Temmuzun Önemi. *Sakarya İktisat Dergisi*, 7 (1), 27-51.
- Abdülmeçid, W. (10.06.2025). تحولات مفهوم الشرق الأوسط (https://lcss.gov.ly/articles/blog/post-1047/). 20.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Alfikhi, M. (12.02.2024) . الأحزاب العربية و السياسات الإقليمية (https://www.independentarabia.com/node/547686-الإقليمية-والسياسات-العربية-والسياسات-الإقليمية) 20.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Alali, G. (04. . 2024). التجارب الدستورية لدول الخليج العربي قطر نموذجا قراءة في كتاب (https://arabi21.com/story/1630747/) 21.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Marefa, (22.03.2009). أحزاب سياسية عربية (https://www.marefa.org/) 21.05.2026 tarihinde alınmıştır.
- Sevinç, H. (2017). Din Üç Devlet (Suudi Arabistan-Vatikan ve İsrail'in Siyasal Sistem). *Researcher: Social Science Studies*, 5(10) s. 169-199.

Alcibali, N. ve Ammar, R. (25.02.2020). 30 عام في حكم مصرحسني مبارك من الصعود الى التنحي (https://al-ain.com/article/mubarak-death-egypt) 23.05.2026 tarihinde alınmiştir.